

HABITAÇÃO VERTICAL NO RIO DE JANEIRO: ENSAIO SOBRE AS PRIMEIRAS DIRETRIZES MODERNAS

Vertical living in Rio de Janeiro: Essay on the first modern guidelines

Vivienda vertical en Río de Janeiro: Ensayo sobre las primeras directrices modernas

CABRAL, Maria Cristina

Doutora em História Puc-Rio
Professora Associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo
mariacristinacabral@fau.ufrj.br

NUNES, Denise Vianna

Doutora em Urbanismo PROURB/FAU/UFRJ.
Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense
Escola de Arquitetura e Urbanismo
denisenunes@id.uff.br

BASTOS, Aline Gago Lorenzini

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
aline.bastos@fau.ufrj.br

RESUMO

Este trabalho discute as origens das primeiras diretrizes modernas que caracterizam a habitação multifamiliar vertical no Rio de Janeiro. Consideramos as características deste tipo de programa arquitetônico em edificações que antecedem a arquitetura moderna na cidade, para buscar os aspectos do valor dos edifícios com base nas demandas programáticas da sociedade e não nos valores estilísticos, conforme sugeriu a pesquisadora e crítica argentina Marina Waisman para análise da arquitetura latino-americana. Analisamos comparativamente quatro edifícios de apartamentos projetados para o Rio de Janeiro na década de 1930, de autoria dos arquitetos: Arnaldo Gladosch, Firmino Saldanha, Marcelo e Milton Roberto, e Jorge Machado Moreira comparando categorias arquitetônicas que foram consideradas centrais pelo historiador e crítico latino-americano Roberto Segre na definição do Habitat moderno na cidade.

Palavras-chave: Verticalização. Edifício de apartamentos. Arte Déco.

ABSTRACT

This paper discusses the origins of the first modern guidelines that characterize vertical multifamily living in Rio de Janeiro. We consider the characteristics of this type of architectural program in buildings that predate modern architecture in the city to seek aspects of the value of buildings based on the programmatic demands of society rather than stylistic values, as suggested by the Argentine researcher and critic Marina Waisman for the analysis of Latin American architecture. We comparatively analyze four apartment buildings designed for Rio de Janeiro in the 1930s, authored by the architects: Arnaldo Gladosch, Firmino Saldanha, Marcelo e Milton Roberto, e Jorge Machado Moreira comparing architectural categories that were considered central by Latin American historian and critic Roberto Segre in defining modern habitat in the city.

Keywords: Verticalization. Apartment building. Art Deco.

RESUMEN

Este artículo discute los orígenes de las primeras directrices modernas que caracterizan la vivienda multifamiliar vertical en Río de Janeiro. Consideramos las características de este tipo de programa arquitectónico en edificios que son anteriores a la arquitectura moderna en la ciudad, para buscar los aspectos del valor de los edificios basados en las demandas programáticas de la sociedad y no en valores estilísticos, como sugiere la investigadora y crítica argentina Marina Waisman para el análisis de la arquitectura latinoamericana. Analizamos comparativamente cuatro edificios de apartamentos proyectados para Río de Janeiro en la década de 1930 diseñado por los arquitectos: Arnaldo Gladosch, Firmino Saldanha, Marcelo y Milton Roberto, y Jorge Machado Moreira comparando categorías arquitectónicas que fueron consideradas centrales por el historiador y crítico latino Roberto Segre en la definición del hábitat moderno en la ciudad.

Palabras clave: Verticalización. Edifício de apartamentos. Art Déco.

HABITAÇÃO VERTICAL NO RIO DE JANEIRO: ENSAIO SOBRE AS PRIMEIRAS DIRETRIZES MODERNAS

Introdução

O primeiro edifício multifamiliar residencial verticalizado na cidade do Rio de Janeiro data de 1913 e segue na sua íntegra as diretrizes da École des Beaux Arts de Paris. O Edifício Lafont de Émile Viret e Gabriel Marmorat apresenta-se como exemplo de luxo e de urbanização, ocupando uma das quadras mais privilegiadas da cidade na época, em frente ao Palácio Monroe, antigo Senado. O segundo edifício da mesma categoria foi projetado e construído também por um francês Joseph Gire, o Ed. Praia do Flamengo (1923). De maneira semelhante ao primeiro, o atualmente nomeado Edifício Guilhermina Guinle também tem sua planta baseada nas tradições Beaux Arts e haussmaniana. Pouco mais que uma década se passou até que os primeiros edifícios modernos residenciais fossem construídos na cidade e durante esse período, a arquitetura da cidade foi paulatinamente verticalizando-se, alterando seus estilos e configurando novos tipos de habitar. Este artigo discute a ideia da formação das primeiras diretrizes modernas a partir da análise crítica comparativa entre três edifícios residenciais modernos cariocas - o Jarau (Firmino Saldanha, 1936), o Santo Antônio do Morro (Marcelo e Milton Roberto, 1937) e o Tapir (Jorge Machado Moreira, 1939); e o edifício Arte Déco Itahy (Arnaldo Gladosch, 1932). Buscou-se evidenciar pontos convergentes e divergentes das soluções das edificações, tendo como ponto de perspectiva teórica o texto de Marina Waisman (2013), que trata da arquitetura latino-americana do início do século XX, problematizando sobretudo o conceito de estilo.

Segundo Waisman (2013), diferentemente da arquitetura europeia do período, a arquitetura latino-americana é baseada na interpretação e transformação de ideias transculturais que estabeleceram suas próprias diretrizes e debates teóricos. As unidades históricas, que permitem a configuração das periodizações históricas para o mundo europeu, são estabelecidas a partir da noção de estilo. A periodização é definida a partir do desenvolvimento de uma linha de contínua na qual as ideias arquitetônicas vão se transformando até constituir o que se denomina um estilo.

A história da arquitetura latino-americana revela que, nesses países, não houve um “desenvolvimento estilístico coerente” (WAISMAN, 2013, p. 59) decorrente da continuidade de ideias arquitetônicas. Em vez disso, baseou-se em ideias transculturais que foram transformadas pelos códigos locais, constantemente renovados ao invés de continuados. Para Waisman, a situação de dependência política, econômica e cultural das colônias levou a condições em que as circunstâncias materiais prevaleceram sobre as do pensamento, razão pela qual a autora enfatiza que as condições sociopolíticas e as características da longa duração, no sentido braudeliano, têm mais influência no valor dos edifícios com base nas demandas programáticas da sociedade do que nos valores estilísticos.

Segundo Waisman (2013), essa hipótese pode ser aplicada até o início do século XX, quando o debate teórico confrontou posições de correntes europeias com outras locais que buscavam caminhos tanto para a formação de uma cultura arquitetônica local, como para posições de caráter

nacionalista. A autora argumenta que dada a pluralidade de tendências arquitetônicas deste século é impossível estabelecer uma periodização estilística. No entanto, ainda assim podemos observar que grande parte da história latino-americana foi construída a partir de distinções estilísticas que se baseiam em diferentes tendências como Neocolonial (hispânico, Misiones, brasileiro, português, etc.), Arte Déco (classicista, étnica, racionalista, etc..) ou Arquitetura Moderna (Escola Carioca, Escola Paulista, Brutalismo Paulista, etc.), que se mantêm até os dias atuais, apesar das inúmeras revisões historiográficas.

Este trabalho identifica aspectos arquitetônicos modernos já presentes em edifícios Arte Déco, bem como subsídios para compreender a formação dos códigos que moldaram as primeiras diretrizes da habitação moderna no âmbito metropolitano da cidade. Objetiva-se também contribuir para a construção de bases para o desenvolvimento de outras unidades históricas que não se definam a partir da questão estilística, mas sim em aspectos intrínsecos à Arquitetura e que demonstrem outras abordagens como a relação com a cidade, aspectos construtivos, espaciais e funcionais relativos ao novo programa – o edifício habitacional em altura, que transformou o modo de habitar modo urbano nas cidades latino-americanas modernas e contemporâneas.

O Processo de verticalização do Rio de Janeiro

O prédio de apartamentos verticalizado configurou a paisagem das principais cidades latino-americanas nas primeiras décadas do século XX. A ausência de abalos sísmicos que atrapalhassem as estruturas verticais, os pequenos loteamentos e a faixa litorânea espremida entre o mar e as montanhas levaram à verticalização antecipada do Rio de Janeiro em relação a outras cidades latino-americanas.

Rio de Janeiro, cidade de fundação colonial portuguesa em 1565, até fins do século XIX foi constituída por construções de no máximo 03 pavimentos em lotes longitudinais estreitos perpendiculares às vias. Para a abertura da Avenida Central (1905) foram construídas edificações de até 7 pavimentos, majoritariamente institucionais ou empresariais. As diversas classes sociais habitavam edificações de até 02 pavimentos, unifamiliares. No caso de baixa renda, multifamiliares, frequentemente conhecidas como cortiços.

Até meados da década de 1920, a população de média e alta renda almejava habitar em casas, nos bairros nobres e já infra estruturados da cidade. Esse anseio da população vai se alterando paulatinamente ao longo de décadas, impulsionado pelo processo especulativo fundiário e imobiliário até reverter-se no início da segunda metade do século, quando o morar nas alturas passar a ser aspiração social.

No início do século XX vários fatores contribuíram para que os edifícios em altura fossem desejados e construídos na cidade do Rio de Janeiro como forma moderna e elegante de morar; um dos principais foi a modernização das técnicas construtivas no Brasil - o desenvolvimento do concreto armado, do elevador e dos encanamentos e instalações sanitárias necessárias ao edifício alto. A maior oferta dos meios de transporte, aliada a outros fatos, como a expansão da área urbanizada em direção aos bairros da orla marítima, foi também fundamental para viabilizar a construção em altura nessa área da cidade.

Conforme estudo de Lilian Vaz (2002), o processo de verticalização do Rio de Janeiro foi predominantemente residencial e litorâneo e teve início em 1913 com o edifício Lafond, já mencionado, situado na parte litorânea do Centro, difundindo-se na cidade com maior força na década de 1930 nos bairros litorâneos do Flamengo e de Copacabana. O glamour do luxuoso hotel balneário Copacabana Palace, projetado em 1921 e inaugurado em 1923, aliado à crescente valorização do banho de mar e de uma vida mais saudável, contribuiu para a valorização do morar à beira mar de forma confortável e moderna, ideia pouco depois associada aos arranha-céus nos bairros litorâneos. A ideia de modernização naquele momento estava associada exclusivamente às inovações incorporadas à edificação (água encanada, telefone, etc) e à sua localização litorânea, ainda não se tratava da arquitetura moderna.

No final da década de 1920, iniciou-se a construção de edifícios de apartamentos de doze andares nas proximidades do Hotel Copacabana Palace e da Praça do Lido, conhecidos na década de 1930 como a "Babilônia dos Arranha-céus" (SEGRE, 2000). Inicialmente, os edifícios eram construídos segundo um desenho volumétrico e espacial funcionalista, fazendo uso do alto desenvolvimento tecnológico do concreto armado, e exerceram uma influência mútua e contemporânea entre os primeiros edifícios modernos, entre eles os analisados neste artigo. No que concerne sua implantação, os edifícios seguiram a estrutura fundiária de lotes retangulares perpendiculares às vias, e em algumas quadras há a parte interna non edificante, nas divisas laterais com outras construções, formando, portanto, essa relação indissociável entre arquitetura e cidade.

Segundo Roberto Segre, os arquitetos Firmino Saldanha e Jorge Machado Moreira:

“definiram o tipo do edifício residencial moderno, integrado à estrutura da quadra compactada: térreo com pilotis, serviços e circulações verticais no miolo do edifício, apartamento diferenciado na cobertura, uso de tramas e filtros protetores contra a incidência solar, aberturas horizontais, parapeitos contínuos na fachada e nítida separação das zonas social e íntima, privilegiadas por grandes janelas abertas para a paisagem” (SEGRE, 2000, p.14).

No entanto, algumas dessas características modernas já existiam antes em muitos edifícios de estilo Arte Déco e fizeram parte da nova cultura arquitetônica, que irá definir o que Segre nomeia como o “tipo do edifício residencial moderno”, a que chamamos de primeiras diretrizes modernas, por considerarmos que o tipo arquitetônico no programa residencial moderno verticalizado foi constantemente revisitado.

Estudos de caso

As quatro obras dos anos 1930 foram publicadas em guia de Arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, organizado por Czajkowski (2000) e ampliado por Maria Helena Salomon (2016). Nessas publicações, os edifícios Jarau (1936) e Tapir (1939), são apresentados como os primeiros modernos, em contraponto ao edifício Itahy (1932) que, projetado poucos anos antes, encontra-se no volume Arte Déco. O recorte também se deu pelo reconhecimento historiográfico dos autores como precursores da arquitetura moderna carioca, exceto por Arnaldo Gladosch, cuja modernidade

só viria a ser reconhecida bem mais tarde. Gladosch foi o único entre os arquitetos selecionados, que não se graduou pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro¹.(Figura 1)

Figura 1. Da esquerda para a direita: Arnaldo Gladosh (AG), Edifício Itahy, Copacabana, Rio de Janeiro, 1932; Firmino Saldanha (FS), Edifício Jarau, Copacabana, Rio de Janeiro, 1936; Marcelo e Milton Roberto (MMR), Edifício Santo Antônio do Morro, Centro, Rio de Janeiro, 1937; Jorge Machado Moreira (JMM), Edifício Tapir, Flamengo, Rio de Janeiro, 1939

Estudos de Caso

Edifício Itahy, projeto de Arnaldo Gladosh

Edifício Jarau, projeto de Firmino Saldanha

Edifício Santo Antônio do Morro, projeto de Marcelo e Milton Roberto

Edifício Tapir, projeto de Jorge Machado Moreira

Guia de Arquitetura Arte Decó
Guia de Arquitetura Moderna

Fonte. ©Hemeroteca Digital/Biblioteca Nacional; coleção de Denise Nunes; coleção de Denise Nunes; ©Núcleo de Pesquisa e Documentação - NPD/FAUFRJ

Iniciamos a pesquisa nos principais jornais e revistas de grande circulação dos anos 1930, buscando compreender o impacto desses novos edifícios. Apenas o Edifício Itahy de Gladosch aparece vinculado à anúncios de inovações tecnológicas da época. Gladosch frequentemente aparece vinculado à outros edifícios de sua autoria e seu nome é geralmente considerado um sinônimo de qualidade dos edifícios, além de ser mencionado em campanhas publicitárias para materiais de construção. O edifício Jarau de Firmino Saldanha destaca-se por seus apartamentos luxuosos, magníficos e modernos, indicando um novo padrão social e estético. Saldanha está ligado ao processo verticalização do Rio de Janeiro por ter projetado e construído dezenas de edifícios de apartamentos na Zona Sul da cidade. Marcelo e Milton Roberto aparecem apenas associados ao seu projeto vencedor do concurso da Associação Brasileira de Imprensa (1935), um dos primeiros edifícios modernos da cidade. Jorge Machado Moreira é citado pelo seu trabalho em órgãos de representação estudantil, bem como referente à sua participação em concursos de anteprojetos. Nas publicações consultadas o nome de Moreira não foi encontrado como fazendo parte da equipe que projetou o edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESp) em 1936.

¹ Arnaldo Gladosch graduou-se em Engenharia Civil com especialização em Arquitetura e Urbanismo em 1926 na Escola Superior Técnica, atual Universidade Técnica de Dresden, Alemanha.

Inserção urbana - implantação no lote e situação na quadra e na cidade

Os edifícios Itahy (1932) e Jarau (1936) estão localizados a poucas quadras da praia de Copacabana em lotes retangulares. O edifício Tapir foi projetado para o bairro do Flamengo, bairro litorâneo, adjacente ao Centro e que foi o primeiro bairro residencial a se verticalizar na cidade. Esses três foram edifícios destinados a camadas sociais de maior poder aquisitivo. O edifício Santo Antônio do Morro se diferencia por ter sido construído na área central, para funcionários do Jornal Correio da Manhã, em terreno contíguo ao Jornal. (Figura 2)

Figura 2. Implantação dos edifícios Itahy, Jarau, S. Antonio do Morro e Tapir

Fonte. Diagrama, autoria Alice Lemme e Aline Bastos

A organização dos edifícios nos lotes segue a lógica do quarteirão compactado, com edificações situadas uma ao lado da outra nas divisas laterais e no alinhamento frontal. A exceção fica por conta do edifício Tapir, que tem 15m de afastamento frontal, possibilitando a criação de um jardim, cujo paisagismo foi executado por Roberto Burle Marx. Os edifícios foram implantados como estruturas paralelas à grade existente, e a orientação foi, portanto, determinada pela direção das ruas. Enquanto os edifícios Itahy, Jarau e Tapir são formados por um único volume prismático, o edifício Santo Antônio do Morro constitui-se de quatro barras paralelas conectadas por um quinto volume de circulação, perpendicular aos demais, volumetria incomum na cidade até então, mas característica da diversidade topológica dos irmãos Roberto, que construíram mais de 20 edifícios multifamiliares no Rio. (Figura 3)

Figura 3. Implantação dos edifícios Itahy, Jarau, S. Antonio do Morro e Tapir

Fonte. Diagrama, autoria Alice Lemme e Aline Bastos

Nos edifícios Itahy e Santo Antônio do Morro o pavimento térreo é ocupado tanto pelas circulações verticais como por espaços comerciais voltados para a via. Estas edificações se apresentam com volumetria assentada no solo, sem a leveza e fluidez gerada quando o edifício se afasta do solo apoiado pilotis, ideia defendida pelo pensamento moderno, que é verificada nos edifícios Tapir e Jarau. Estes têm no pavimento térreo uma planta aberta monofuncional, ou seja, ele é ocupado apenas pela circulação vertical e pelos pilotis (figura 1), configurando uma zona de transição entre a cidade e o espaço privado. Sobre a importância deste espaço do edifício Jarau para a cidade escreveu Carlos Saldanha, filho de Firmino Saldanha:

(...) os jardins eram enquadrados, para a rua, por uma mureta (...). No centro do espaço térreo havia uma espécie de cilindro oco, com cerca de 2 metros de altura e larga abertura. Dentro do cilindro, uma banqueta dando toda a volta, criando assim uma espécie de quiosque de bate-papo (...).(NUNES, 2009).

Segundo depoimento de Firmino Saldanha (1985)², foi uma dificuldade para que na prefeitura entendessem o que era pilotis. Para que não fosse contabilizado como pavimento habitável e assim diminuísse o número de apartamentos, foi preciso legalizá-lo como “embasamento vazado”.

O acesso principal dos edifícios Itahy e Santo Antonio do Morro é sinalizado por diferentes materiais na fachada. A do Itahy apresenta um rico trabalho ornamental com motivos marinhos e uso revestimentos nobres e trabalhados na cor verde. O acesso principal ao Tapir é marcado por uma marquise curvilínea, elemento que se reaparecerá em muitos outros projetos modernos. O Jarau, por situar-se em um terreno de esquina e possuir o pavimento térreo aberto (semipúblico) sob

² Firmino Saldanha em Entrevista concedida a Milton Teixeira em 1985, transcrita In Nunes, 2009.

pilotis, teve seu acesso principal projetado diretamente no core do edifício, podendo ser alcançado de qualquer ponto do pavimento. Atualmente o edifício encontra-se fechado por grades e definiu-se uma entrada de público única pela esquina, em descompasso com a ideia moderna de sua gênese de fluidez e incorporação do pavimento à cidade.

A espacialidade, o programa e a articulação das funções

Figura 4. Implantação dos edifícios Itahy, Jarau, S. Antonio do Morro e Tapir

Fonte. Diagrama, autoria Alice Lemme e Aline Bastos

Nos edifícios Itahy, Jarau e Tapir, a setorialização é bastante semelhante (figura 4). Os três possuem apenas dois apartamentos por andar, com dois acessos independentes: serviço e social. A planta é dividida em áreas social, íntima e de serviço, com acesso à área íntima pela área social. A exceção é o edifício Santo Antônio do Morro, onde as áreas íntima e social estão em níveis diferenciados, por se tratar de apartamentos duplex.

Devido a essa setorialização, os edifícios Itahy, Jarau e Tapir também apresentam circulações verticais e horizontais semelhantes. O núcleo de circulação está localizado no ponto central do edifício de forma a compactar ao máximo esta função. Nos edifícios Itahy as circulações social e de serviço possuem circuitos totalmente segregados com escadas e elevadores independentes, enquanto no edifício Jarau e no Tapir apenas os elevadores são diferentes, com escada compartilhada para ambos os circuitos. O edifício Santo Antônio do Morro também é uma exceção, com núcleo de circulação vertical ligado ao primeiro bloco e extensa circulação horizontal para acesso aos apartamentos. Além disso, não há distinção entre circulação social e de serviço.

Nos edifícios Itahy, Jarau e Tapir, as áreas molhadas encontram-se próximas ao núcleo central de circulação vertical, facilitando a racionalização das instalações e do sistema estrutural. No edifício Santo Antônio do Morro, a cozinha e banheiro estão localizados em diferentes pavimentos do

duplex e estão sobrepostos junto à escada interna do apartamento, permitindo uma única coluna de instalações.

Fachadas

Figura 5: Fachada dos edifícios Itahy, Jarau, S. Antonio do Morro e Tapir

Fonte. Diagrama, autoria Alice Lemme e Aline Bastos

As fachadas foram analisadas com base na relação entre cheios e vazios, nos elementos de sombreamento e na presença de balcões e varandas. No edifício Itahy, cheios e vazios se equilibram e reforçam a verticalidade, característica dos edifícios altos. No Jarau e no Tapir, a relação entre cheios e vazios e a proporção das aberturas reforçam a horizontalidade ou o empilhamento de pavimentos natural de um edifício de apartamentos (figura 5).

Todos os quatro edifícios têm balcões e varandas como elemento de melhoria do desempenho térmico da fachada frontal; além de se constituírem em espaços que agregam valor aos apartamentos, seu jogo de sombras na fachada principal confere identidade à edificação; funcionam ainda como espaço de transição climática entre o exterior e o interior.

No edifício Itahy, as varandas são semiprojetadas, enquanto nos edifícios Tapir e Santo Antônio do Morro, são elementos justapostos e totalmente em balanço em relação ao plano principal da fachada frontal, consistem, no entanto, em um leve sombreamento das fachadas frontais, mas não resultam em grandes alterações na eficiência térmica da edificação. No Jarau, ambas as situações podem ser observadas e, como elemento de proteção solar, destacam-se os caixilhos de concreto armado, muito utilizados por Saldanha em seus projetos desde o projeto do edifício Roxy (1934). No edifício Tapir, as varandas dos apartamentos maiores da fachada frontal são dispostas alternadamente, gerando uma dinâmica na composição em forma de “zigue-zague”.

Nos edifícios Itahy e Jarau foi usado um tipo de veneziana deslizante nas janelas dos quartos, que ficou conhecida como veneziana Copacabana, item pré-fabricado mais associado a edifícios Arte Déco, de grande utilidade para controle de sombreamento. As janelas do Itahy são do tipo *bay window* e localizam-se nas extremidades do edifício, resultando com as varandas em uma composição formal de destaque.

Considerações finais

A narrativa histórica construída sobre a arquitetura moderna desprezava os laços de continuidade existentes com os estilos do passado, inclusive o Arte Déco. Atualmente, sem a obrigação de defender e justificar o que é moderno, pode-se observar as tramas que moldaram a cultura arquitetônica na cidade na época. É possível ainda observar o desenvolvimento técnico que permitiu ao longo de várias décadas, a utilização destas características morfológicas e funcionais, como os variados tipos de fechamento, fato que comprova a sua eficácia e qualidade arquitetônica.

Roberto Segre (2000) destacou características canônicas dos edifícios residenciais modernos cariocas, entre elas: sua integração à estrutura urbana compactada; o setor de serviços e circulações verticais junto ao núcleo central das edificações; apartamento diferenciado na cobertura; fachadas com varandas e uma clara diferenciação entre as áreas sociais e privadas; grandes aberturas horizontais permitindo grandes visadas para o exterior. No entanto, verifica-se que todas essas características apontadas por Segre já estavam presentes em muitos edifícios Arte Déco. Os edifícios modernos acrescentaram ainda mais elementos a esses cânones, tais como os pavimentos térreos fluidos e livres com pilares de seção circular, os pilotis; elementos de proteção contra a luz solar como caixilhos de concreto, cobogós cerâmicos e similares.

Os edifícios aqui estudados corroboram as assertivas de Roberto Segre. Através das categorias definidas para a análise realizada, foram encontradas mais semelhanças do que diferenças, ao contrário do que indicaria uma análise meramente estilística. Desde a setorização à circulação e distribuição de instalações, os edifícios possuem muitas proximidades, sendo as maiores divergências entre eles aspectos referentes à linguagem. Dessa forma, as duas vertentes podem ser relacionadas à origem do edifício multifamiliar vertical e às profundas alterações no modo de morar carioca nas primeiras décadas do século XX.

Referências

- CABRAL, Maria Cristina Nascentes. The Vertical living, a modern way of Living. In: SUCH, Carmen *et al.* **Modern design. Social Commitment and Quality of Life. Proceedings of the 17th International Docomomo Conference.** Universitat Politecnica de Valencia, 2022, p. 374-381.
- CABRAL, Maria Cristina Nascentes, PARAIZO, Rodrigo Cury. **Presença Estrangeira. Arquitetura no Rio de Janeiro. 1905-1942/Foreign Presence.** Rio de Janeiro: RioBooks/FAPERJ, 2018.
- CANEZ, Ana Paula. **Arnaldo Gladosch: o edifício e a metrópole.** Tese (Doutorado em Arquitetura), Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2006
- CZAJKOWSKI, Jorge. **Jorge Machado Moreira.** Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). **Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Casa da Palavra/Centro de Arquitetura e Urbanismo/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

LUCAN, Jacques. **Habiter. Ville et Architecture**. Lausanne: EPFL Press, 2021.

NUNES, Denise Vianna. **Edifícios residenciais de Firmino Saldanha**. Morar Moderno no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2009.

SALOMON, Maria Helena R. *et al.* **Guia de arquitetura do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Ed. Bazar do tempo, 2016.

SEGRE, Roberto. Os caminhos da modernidade carioca (1930-1980) In: Jorge Czajkowski (Org.). **Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora Casa da Palavra/Centro de Arquitetura e Urbanismo/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000, p. 5-21.

SOUZA, Luiz Felipe M. C. de. **Irmãos Roberto, arquitetos**. Rio de Janeiro, Riobooks/FAPERJ, 2014.

VAZ, Lilian Faz **Modernidade e Moradia - habitação coletiva no Rio de Janeiro – Séculos XIX e XX**. Rio de Janeiro: Ed. 7Letras, 2002.

WAISMAN, Marina. **O interior da História. Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo, Editora Perspectiva, 2013 [2011].